

RELATÓRIO DE ENCONTRO DE GRUPO DE ESTUDOS — 26/04/2024:

Departamento: Psicologia — UFF/Niterói

Projeto: Estudos Introdutórios À Perspectiva Clínica Da Análise Transdisciplinar

Autoria: Victória Rosa da Silva (Proponente do encontro)

Co-autoria: Lívia Aguiar Martins, Miguel Rufino Reina Soares

Supervisor: Psicólogo Me. Waldenilson Teixeira Ramos — CRP: 05/72529

Resumo: O relatório se inscreve no contexto de um grupo de estudos autônomo que visa discutir semanalmente diferentes abordagens da psicologia, principalmente psicanálise, temática do encontro motivador desse texto. A proposta foi seguir os estudos sobre os fundamentos estruturantes da psicanálise e as influências do movimento estruturalista e pós-estruturalista nos trabalhos de Freud e Lacan. Para elucidar melhor o tema, abordamos o Darwinismo-Social, corrente etnocêntrica europeia, tendo em vista a homogeneidade deste discurso na Europa, que buscava justificar o neo-colonialismo. Entendendo a potência de tal movimento, podemos notar como o estruturalismo buscou desfazer, no início do século XX, a visão de que as civilizações humanas buscavam convergir no ideal europeu. Tal movimento perde sua força ao serem expostas às contradições do fundamento imutável dentro das sociedades, o que acabava por ignorar as questões da fluidez das relações e o poder-saber. Além disso, retornando para a área da psicologia, foi investigada a relação de tais correntes dentro da psicanálise, tendo como um dos pontos mais notáveis as estruturas psíquicas. Foi realizada uma exposição de suas definições e características principais, relacionando-as com a clínica psicanalítica clássica freud-lacanianana, alvo de críticas dentro do grupo de estudos.

Palavras-chave: Psicanálise, Estruturalismo, Antropologia, Pós-estruturalismo

INTRODUÇÃO

A universidade pública se fundamenta nos pilares de ensino, pesquisa e extensão, fortalecidos pela reunião de estudantes de graduação, pós-graduação e docentes em grupos autônomos, para discussões de temáticas acadêmicas próprias. O presente trabalho apresenta-se como uma relatoria do encontro do dia 26 de abril de 2024 do Coletivo Autônomo de Produção Acadêmica (CAPA), realizado na Universidade Federal Fluminense (UFF), no campus Gragoatá. Situado em um contexto legítimo de greve nacional dos servidores técnicos-administrativos, o encontro também se apresenta como forma de ocupação do espaço da Universidade, fomentando a produção acadêmica.

O coletivo de estudos é integrado por estudantes graduandos em Psicologia e supervisionado por um mestrando na mesma área, com objetivo de discutir diferentes

abordagens da psicologia, com foco na psicanálise e na esquizoanálise, dialogando-as com a clínica psicoterapêutica e a sociedade brasileira contemporânea. A partir do encontro anterior (19 de abril de 2024), no qual foram investigados o mito de Eros e Psiquê e a relação entre psicanálise e psiquiatria, a proposta seguinte buscava maior esclarecimento sobre as bases psicanalíticas, costurando-as com conceitos da Antropologia sobre estruturalismo e demonstrando suas influências nas produções de Freud e Lacan.

PLANEJAMENTO DO ENCONTRO

Encontro 2:

- Retomando o que vimos no encontro anterior:
 - Leitura da relatoria do encontro 1.

- Estruturalismo como corrente socioantropológica:
 - Texto: “Raça e cultura” - Claude Lévi-Strauss
 - Parabólica - Strauss é um dos antropólogos mais influentes do século XX - Antropologia estruturalista (PARABÓLICA, 2020);
 - ★ Crítica ao darwinismo social;
 - ★ Observação de processos comuns a todas as culturas humanas;
 - ★ Relações de parentesco seriam estruturas comuns → Interdição do incesto devido a uma manutenção da família como estrutura social (mulher enquanto posse do homem, sendo utilizada como objeto de troca);
 - ★ Etnocentrismo como um problema;
 - ★ A cultura diz respeito a uma organização da sociedade, enquanto a natureza seria um estágio ainda de não organização → cada uma se coloca de certas formas, é questão de complexidade e não de hierarquia.

- Estruturalismo e Psicanálise:
 - Dunker - estruturalismo e pós-estruturalismo - (DUNKER, 2017)
 - ★ Movimento de pensamento que tomou como método principal as trocas de significantes dentro do campo da linguagem (Saussure - significante e significado);
 - ★ Lacan estabelece esse método na Psicanálise → reescreve o inconsciente como movimento de linguagem (antes estava ligado a fenomenologia) → O mito do neurótico (Strauss) → Para Lacan o sujeito não é o indivíduo, por isso ele pode ser incluído no pós-estruturalismo de alguma forma (DUNKER, 2018);
 - ★ O movimento decai com a noção de universalismo que acaba emergindo das teorias estruturalistas (separação entre cultura e política, em conjunto a dificuldade de se abordar os afetos e as relações de poder) → Foucault, Deleuze, Guattari (o sujeito é coletivo, é devir - morte do sujeito);
 - ★ Na Psicanálise há resistência mas também há conservação.

- Estruturas clínicas na Psicanálise:

- Texto: “A noção de estrutura em psicanálise” - Sônia Altoé e Maria Helena Martinho;
- Neurose (histeria, obsessiva, fobia - recalque), psicose (esquizofrenia, melancolia, delírio - a lei não se inscreve) e perversão (sadismo, masoquismo, fetiche - tentar fugir da falta - perverte a lei);
- Freud - resolução/resposta ao Édipo/Castração/Falta/Frustração (construção de mecanismos de defesas) e Lacan - estruturação da linguagem (metáfora, metonímia), sendo modos do sujeito se apresentar e como ele se relaciona com o Outro;
- Discussões sobre o Autismo ser uma quarta estrutura.

→ Questões secundárias:

- A Psicanálise se baseia em evidências?
 - ★ Sim, em evidências clínicas, o que acaba por entrar em conflito com as evidências da ciência positivista.
- A interpretação exacerbada não nos leva ao erro?
 - ★ Sim, ao não nos atentarmos a expressão “cada caso é um caso”, arriscamos interpretar demais, deixando de ouvir o sujeito.
- Ao propor estruturas psíquicas não há uma limitação do ser?
 - ★ De certa forma, sim, por isso que a construção de uma hipótese diagnóstica deve ser feita com muita cautela (falar um pouco sobre a psicose ordinária).

→ Discussões específicas dos textos:

- Strauss:
 - ★ “A humanidade em progresso nunca se assemelha a uma pessoa que sobe uma escada, acrescentando para cada um dos seus movimentos um novo degrau a todos aqueles já anteriormente conquistados, evoca antes o jogador cuja sorte é repartida por vários dados e que, de cada vez que os lança, os vê espalharem-se no tabuleiro, formando outras tantas somas diferentes. O que ganhamos num, arriscamo-nos a perdê-lo noutra e é só de tempos a tempos que a história é cumulativa, isto é, que as somas se adicionam para formar uma combinação favorável.” (LÉVI-STRAUSS, 1976, p. 9);
 - ★ “Consideraríamos assim como cumulativa toda cultura que se desenvolvesse num sentido análogo ao nosso, isto é, cujo desenvolvimento fosse dotado de significação para nós. Enquanto que as outras culturas nos apareceriam como estacionárias, não porque necessariamente o fossem, mas porque a sua linha de desenvolvimento nada significa para nós, não é mensurável nos termos do sistema de referência que utilizamos.” (LÉVI-STRAUSS, 1976, p. 10);

- ★ “Porque, desde o nosso nascimento, o ambiente que nos cerca faz penetrar em nós, mediante milhares de diligências conscientes e inconscientes, um sistema complexo de referências que consiste em juízos de valor, motivações, centros de interesse, inclusive a visão reflexiva que a educação nos impõe do devir histórico da nossa civilização sem a qual esta se tornaria impensável, ou apareceria em contradição com as condutas reais” (LÉVI-STRAUSS, 1976, p. 11).
- Altoé e Martinho:
 - ★ “Então o que diferencia decididamente a estrutura de Lacan da estrutura dos estruturalistas, é que para Lacan, ela não é uma construção – a estrutura da linguagem preexiste a cada sujeito, a cada nascimento daqueles que vão falar; ela preexiste, e enquanto tal, é causa, quer dizer, tem efeitos.” (ALTOÉ, MARTINHO, 2012, p. 23);
 - ★ “Um primeiro ponto de divergência radical entre o estruturalismo e a psicanálise é a exclusão do sujeito e, um segundo ponto, não menos radical, é o real como impossível, que não faz parte do conceito linguístico de estrutura. Para os estruturalistas o conceito de estrutura está ligado à ideia de totalidade. Para a psicanálise, o real tem como estatuto o impossível e se inscreve na estrutura sob a forma de um buraco, que comparece como furo real no imaginário (ausência de um saber, ou seja, de instinto) e como falta de Um significante no simbólico (campo do Outro). A estrutura dos estruturalistas é coerente e completa, ao passo que a estrutura lacaniana é antinômica e incompleta, inclui em seu campo uma impossibilidade, nem tudo será explicável. Diferentemente da estrutura saussuriana, que se define pela complementação entre significante e significado, o sujeito do inconsciente da estrutura lacaniana, se mantém fundamentalmente inacessível e se apresenta sempre em outro lugar. Uma estrutura clínica se define, portanto, na relação entre o \$ – efeito de linguagem – e o Outro.”(ALTOÉ, MARTINHO, 2012, p.23-24).

RELATO DO ENCONTRO

O estudo foi iniciado a partir da leitura coletiva da relatoria da semana anterior, na qual foram discutidas as bases teóricas da psicanálise e críticas sobre as formulações estruturalistas da base psicanalítica. A partir disso, foi iniciado um estudo voltado para a compreensão do estruturalismo, atravessado pela antropologia, ocorrendo um momento expositivo sobre o antropólogo francês Claude Lévi-Strauss. Lévi-Strauss confronta o darwinismo social, vertente etnocêntrica que buscava justificar o colonialismo europeu, a qual elegia o homem branco e toda a produção sociocultural da Europa como a meta das demais civilizações ao redor do mundo. Um dos pensadores abordados no encontro e que contribuiu com a manutenção deste sistema de hierarquização cultural, foi Lewis H. Morgan, o qual propôs sistematizar as etapas da civilização. Logo, os povos fora do eixo europeu eram considerados selvagens ou bárbaros, enquanto a Europa uma sociedade civilizada, que deveria levar tal conhecimento para o mundo. Tais conclusões permitiram a manutenção do sistema colonial e todo seu aparato racista, excluindo as demais culturas e ignorando seus saberes.

Sendo assim, Lévi-Strauss propõe a não-hierarquização cultural, afirmando a existência de um fator comum a todas as culturas: haveria algo de inalterável estruturalmente presente em cada uma delas. Assim, o estruturalismo compreende o estudo das bases subjacentes inerentes aos seres humanos, pensando-os como ocupantes de uma posição estrutural (LÉVI-STRAUSS, 1976).

Posteriormente, a corrente de pensamento pós-estrutural foi introduzida, negando a universalidade estrutural enquanto afirma uma fluidez nas diferenças interculturais. Para fins comparativos, a Microfísica do Poder de Foucault foi mencionada, que expõe a teoria foucaultiana de poder, com domínio da materialidade de um corpo social sobre os indivíduos, um poder hierárquico de cima para baixo (FOUCAULT, 1982). Em contraponto, o pós-estruturalismo afirmaria a existência de forças para todos os lados, que se apresenta culturalmente de forma não homogênea.

Referente à temática estruturalista, o grupo de estudos começa a pensar a psicanálise de Freud e Lacan, que não busca compreender a sociedade, mas sim o funcionamento do sujeito da linguagem (GARCIA-ROZA, 2009). Nessa perspectiva, em partes influenciada pelo discurso médico diagnóstico, a base psicanalítica clássica freud-lacaniana é estruturada a partir de três definições de formas de um sujeito responder ao Outro: neurose, psicose e perversão. Por definição, um sujeito se tornaria neurótico ao recalcar (negar representação

simbólica frustrante, como o Complexo de Édipo) uma pulsão primária para estar em civilização, que retorna como sintoma. Nessa mesma lógica, a psicose caracteriza-se pela forclusão da lei, a não-inscrição do limite aceito socialmente no corpo e no aparelho psíquico, de forma a não negar ideias intrusivas. Por último, um indivíduo seria caracterizado como perverso ao buscar, como forma de responder a suas próprias angústias, colocar o outro em angústia, apropriando-se da lei e fazendo-a à sua maneira. Segundo essa estrutura, haveria ainda subdivisões sintomáticas: dentro da neurose, há os sujeitos obsessivos, histéricos e fóbicos; na psicose, há a esquizofrenia, o delírio e a melancolia; e na perversão, estão o sadismo, o masoquismo e o fetichismo. (FREUD, 1916/2014)

Nesse estruturalismo psicanalítico, existe sempre uma relação de troca, uma equação, que leva a um resultado esperado, apesar de algumas modulações possíveis propostas posteriormente por Lacan, como o sujeito psicótico ordinário, demonstrando a influência, embora contestada por alguns psicanalistas, do pós-estruturalismo nos estudos lacanianos. A partir disso, a psicanálise buscaria compreender, frente ao sintoma, qual seria a ética individual e própria para entender-se sujeito.

REFERÊNCIAS

ALTOÉ, Sônia; MARTINHO, Maria Helena. A noção de estrutura em psicanálise. **Estilos clin.**, São Paulo, v. 17, n. 1, p. 14-25, jun. 2012. Disponível em <http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-71282012000100002&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em 22 abr. 2024.

DUNKER, Christian. **A influência do estruturalismo em Lacan**. YouTube, 26 de abril de 2017. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=xolRsU66wdE>.

DUNKER, Christian. **Psicanálise lacaniana e pós-estruturalismo**. YouTube, 03 de junho de 2018. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=otlHd6WBUgE>.

FOUCAULT, Michael. **Microfísica do Poder**. 3. ed. Rio de Janeiro: Edições Graal, 1982. Organização e Tradução por Roberto Machado. Disponível em: <https://www.cidadaniaereflexao.com.br/uems2018/Microfsica%20do%20Poder.pdf>. Acesso em: 30 abr. 2024.

FREUD, Sigmund. **Conferências Introdutórias à Psicanálise**: 1916. São Paulo: Companhia das Letras, 2014. 502 p. (Obras Completas: Volume 13). Tradução de Sergio Tellaroli. Disponível em: <https://www.unirio.br/ccbs/cch/filosofia/Members/pedro.rocha/curso-de-freud/FREUD-%20Sigmund.%20Conferencias%20Introdutorias.%20Obras%20Completas%20-Cia.%20das%20Letras-%20-%20Vol.%2013%20-1916-1917.pdf/view>. Acesso em: 30 abr. 2024.

GARCIA-ROZA, Luiz Alfredo. **Freud e o inconsciente**. 23. ed. Rio de Janeiro: Editora Jorge Zahar, 2009. 236 p. Disponível em: https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/4345298/mod_folder/content/0/GARCIA-ROZA-Luiz-Alfredo.-Freud-e-o-Inconsciente.pdf?forcedownload=1. Acesso em: 30 abr. 2024.

LÉVI-STRAUSS, Claude. **Raça e história**. São Paulo: Abril Cultural, 1976. Tradução de Inácia Canelas. Disponível em: https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/5593556/mod_resource/content/1/Semana%2005%20-%20L%C3%89VI-STRAUSS%20Claude.%20Ra%C3%A7a%20e%20hist%C3%B3ria.pdf. Acesso em: 30 abr. 2024.

PARABÓLICA. **CLAUDE LÉVI-STRAUSS E A ANTROPOLOGIA ESTRUTURAL**. YouTube, 7 de fevereiro de 2020. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=rzESCIHSCbo>.

ASSINATURAS

Psicólogo Me. Waldenilson Teixeira Ramos
CRP: 05/72529
SUPERVISOR

Documento assinado digitalmente

VICTORIA ROSA DA SILVA
Data: 08/05/2024 16:57:14-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Victória Rosa da Silva
Matrícula: 122024031
Autora/Proponente

Documento assinado digitalmente

MIGUEL RUFINO REINA SOARES
Data: 08/05/2024 14:37:19-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Miguel Rufino Reina Soares
Matrícula: 124024017
Co-Autor

Documento assinado digitalmente

LIVIA AGUIAR MARTINS
Data: 08/05/2024 10:00:53-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Livia Aguiar Martins
Matrícula: 124024004
Co-Autor